

Utilisation de la toxine botulique dans le traitement des hypertrophies bénignes des masséters

Dr BOUMAIZA MOHAMED – Interne en CMF - Tunisie

I- Introduction :

L'hypertrophie bénigne des masséters est une manifestation excessive de la masse musculaire des masséters rendant la mandibule large et carrée.

Le traitement par injection de toxine botulique permet un raffinement de l'ovale du visage et de redessiner l'angle mandibulaire.

Nous allons montrer à travers un cas clinique comment les injections de toxine botulique peuvent être efficaces dans le traitement de ces hypertrophies.

II- Observation :

Il s'agit d'une patiente âgée de 30 ans sans antécédents pathologiques notables ni d'allergies connues.

Elle s'est présentée avec une hypertrophie évidente des masséters évoluant depuis le jeune âge sans notion de bruxisme.

Aucune gêne fonctionnelle n'a été rapportée par la patiente mais on a noté une énorme gêne esthétique.

La patiente était désireuse d'un raffinement du tiers inférieur du visage le rendant plus féminin.

L'examen clinique a montré une hypertrophie des masséters plus marquée à droite sans rigidité associée. L'articulé dentaire était correcte en classe 1 canine et molaire et aucune douleur musculaire ni articulaire n'a été retrouvée à la palpation.

Notre Technique :

On a procédé au repérage du muscle masséter en le contractant après serrement des dents.

Quatre point de chaque côté ont été répartis sur les zones les plus contractés formant un losange.

La toxine utilisée était le Dysport 500 diluée dans 3 ml de sérum physiologique. La dose injectée était de 40 unités de chaque côté soit 10 unités par point. L'injection était profonde avec aiguille perpendiculaire.

Les suites étaient simples. Le résultat a commencé à se voir après 15 jours et à être évident après un mois. La patiente était très satisfaite du résultat et elle n'a pas rapporté une diminution de la force de contraction des muscles (Fig. 1).

Figure 1 : A (Avant) ; B (après 15 jours) ; C (après 1 mois)

Nous avons observé que l'amélioration est toujours présente après 8 mois de traitement (Fig. 2). Néanmoins, les sillons naso-géniens sont devenus plus marqués.

Figure 2 : Résultat à 8 mois post-injection

III- Discussion :

L'hypertrophie bénigne des masséters est le plus souvent bilatérale mais parfois unilatérale ou asymétrique. Généralement, elle est secondaire au bruxisme mais elle peut aussi être idiopathique.

Elle est responsable d'un visage carré et masculin et parfois suffisamment proéminente pour provoquer une défiguration disgracieuse faciale mal vécu socialement.

Ces hypertrophies semblent être fréquentes en Asie.

Un examen clinique minutieux est indispensable à fin d'écarter les hypertrophies secondaires et les tumeurs et les para-fonctions principalement le bruxisme. Aussi, Il faut aviser les patients en cas d'asymétrie pour éviter des déconvenues.

Le traitement consiste à réduire le volume du muscles masséter qui est un muscle épais et puissant par des injections en intramusculaire de toxine botulique de type A.

De nombreux auteurs ont montré l'efficacité de cette toxine dans ces hypertrophies (1,2). Cependant, il n'existe pas de consensus dans la littérature sur les doses à injecter ni le nombre ou l'endroit de points à faire. Cela reste patient et praticien-dépendants. Cette injection va permettre

***Nous déclarons ne pas avoir de conflit d'intérêt ni avoir été confrontés à un problème éthique.**

Référence :

1- Chikhani L, Dichamp J. Bruxism, temporo-mandibular dysfunction and botulinum toxin. Ann Readapt Med Phys. 2003 ;46(6):333-7.

2- Arzul L, Corre P, Khonsari RH, Mercier JM, Piot B. Hypertrophie asymétrique des muscles masticateurs. Ann chir plast esthet. 2012 ;57(3):286-91.

4- Bayrak NB, Zeybek M, Sanlioglu I, Dolanmaz D. Assessment of changes in masseter muscle by three dimensional close range photogrammetry after Botulinum toxin type A injection: A case report with review of literature. J Pak Med Assoc. 2019 ;69(3):418-22.

de réduire son épaisseur et la diminution de sa puissance et son volume mais sans asthénie masticatoire avec les doses utilisées (3). Il faut parfaitement maîtriser la technique pour ne pas réduire la force musculaire lors de la mastication.

L'injection doit être profonde pour atteindre le faisceau profond du muscle masséter.

Les complications sont rares. Néanmoins une asymétrie faciale par diffusion pourrait survenir si l'injection dans le masséter est trop proche du muscle zygomatique.

Une seule séance est en général suffisante mais une seconde peut être envisageable si l'effet était insuffisant, car ce muscle est très puissant chez certains patients.

Le résultat définitif se voit à partir de 1 mois. Comme la variabilité des doses, le rythme des séances est aussi variable. Des réinjections régulières peuvent être envisageables si nécessaire pour un résultat stable et efficace.

Conclusion :

L'injection de toxine botulique de type A dans les hypertrophies du muscle masséter représente un procédé efficace non invasif et pas cher pour le remodelage esthétique de la partie inférieure du visage en cas d'hypertrophie des masséters.